

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

Dilnoza Baxodirovna Buronova
Mustaqil tadqiqotchi, Samarqand davlat
chet tillar instituti o'qituvchisi

MUALLIF BADIY USLUBINI O'RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679680>

ANNOTASIYA

Maqolada badiiy uslub nazariyasini tarixiy tadqiq etishning ayrim masalalari va zamonaviy adabiyotda uslubiy tahlil tamoyillariga e'tibor qaratilgan. badiiy uslub ko'p asrlar davomida nafaqat adabiyotshunoslar, balki san'atshunoslar, tarixchilar va faylasuflarning ham e'tiborini badiiy adabiyot sohasidagi muammolarga jalb etib kelmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning aksariyat nazariyotchilari uslub muammosiga turli tarixiy davrlarda o'z qarashlarini bildirganligi kuzatiladi. Maqolada esa bu haqida turli qarashlar nazarda tutilgan holatda badiiy uslub to'grisida atroflicha to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Badiiy uslub, Forobiy, Alisher Navoiy, individual uslub, sxematik tafakkur qolipi, g'azal, nutq hodisasi, ritorika, ritorik talab, badiiy obraz, ekzistensialistik va essensialistik qarashlar.

Dilnoza Bakhodirovna Buronova
Independent researcher, teacher of the Samarkand
State Institute of Foreign Languages

THEORETICAL METHODOLOGICAL BASIS OF STUDYING THE ARTISTIC STYLE OF THE AUTHOR

ABSTRACT

The paper focuses on some issues of the historical study of the theory of artistic style and the principles of methodological analysis in modern literature. artistic style has attracted the attention of not only literary critics, but also art critics, historians, and philosophers for many centuries as one of the most important issues in the field of fiction. It is observed that most theorists of developed countries have expressed their views on the problem of style in different historical periods. In the article, the artistic style will be discussed in detail.

Keywords: Artistic style, Farabi, Alisher Navai, individual style, the schematic thinking pattern, ghazal, speech phenomenon, rhetoric, rhetorical demand, artistic image, existentialist and essentialist views.

Дилноза Баходировна Бурунова

Независимый исследователь, преподаватель

Самаркандского государственного института иностранных языков

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ АВТОРА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются некоторые вопросы исторического изучения теории художественного стиля и принципов методологического анализа в современной литературе. Стиль на протяжении многих столетий привлекает внимание не только литературоведов, но и искусствоведов, историков и философов как один из важнейших вопросов в области фантастики. Отмечено, что большинство теоретиков развитых стран высказывали свои взгляды на проблему стиля в разные исторические периоды. В статье будет подробно рассмотрен художественный стиль.

Ключевые слова: Художественный стиль, Фараби, Алишер Наваи, индивидуальный стиль, схематичность мышления, газель, речевой феномен, риторика, риторическая потребность, художественный образ, экзистенциалистские и эссенциалистские взгляды.

KIRISH

Uslub – “Uslub” so'zining kelib chiqishi ko'pgina ensiklopedik lug'atlar va ma'lumotnomalarda qadimgi Yunoniston deb qayd etilgan, qadimgi Rim olimlari bu atamani qisman isloh qilib, uni “stilus” sifatida ishlatishgan. Ma'lumki, uslub muammosiga ilk bor faylasuf-olim Arastu antik G'arb madaniyatida ilmiy masala sifatida murojaat qilgan. U o'zining mashhur “Ritorika” asarida shu mavzuga to'xtalib, uslub haqida birinchi fikrni aytadi, shu paytgacha bu masala san'at nazariyasiga oid boshqa qadimgi yozma manbalarda talqin qilinmagan. Faylasuf so'zlovchining notiqqligini ta'kidlab, shunday fikr bildiradi: “Biz nutqimizda o'z isbotlarimiz va dalillarimizni ko'pchilik uchun tushunarli qilib keltirishimiz kerak...” Ammo bu talqinda faylasuf uslubni o'ziga xos hodisa sifatida qaraydi. Ritorika san'atiga Rim tarixidagi Horatsiy, Demosfen, Tsitseron va Kvintilian kabi taniqli san'at nazariyotchilari o'zlarining o'tmishdoshlari singari, bu mavzuga e'tibor qaratishadi. Ularning asarlarida uslub notiqlik san'atining muhim jihati sifatida talqin etiladi.

ASOSIY QISM

Qadimgi dunyo ijodkorlarining uslub nazariyalari G'arbda o'rta asrlar va Uyg'onish davrida o'ziga xos talqin etila boshlandi. Uslub butun o'rta asrlarda notiqlik san'atining o'ziga xos xususiyati sifatida o'z maqomini saqlab qolgan. Hatto Angliyada Shekspir, Marlo kabi daho dramaturglar faoliyati haqida yozilgan stilistik nazariyaga oid asarlarda ham muallif uslubi nuqtai nazaridan emas, balki xarakter nutqining stilistik xususiyatiga qo'yilgan ritorik talab nuqtai nazaridan talqin qilinadigan fikrlarga duch kelamiz. Yevropada, ayniqsa Provans ritorikasiga kelsak, XVIII asrda, ma'rifat davriga kelib, “individual uslub” atamasi ishlatilgan. Tilshunoslik tarixida mashhur bo'lgan P.Jiro bu tushunchani mavjudlikni ekzistensialistik va essensialistik nuqtai nazardan idrok etish vositasi sifatida ilmiy iste'molga kiritadi. Olim amaliyotni biron bir san'at turi yoki zamonning mulki sifatida emas, balki inson dunyoqarashining mahsuli sifatida amalda qo'llaydi. Bu ma'no bir qator ilmiy ishlarda “une genie individuelle”, ya'ni individual sifat tarzida ta'kidlangan. Ko'pgina san'at va adabiyotshunos olimlarga yaxshi tanish bo'lgan Jorj Buffon Sorbonna universitetidagi mashhur ma'ruzalarida “uslub - bu insonning o'zi” degan fikrni asoslashga harakat qiladi. Fransuz ma'rifatparvar adibi J.Marivo adabiyotshunos sifatida birinchilardan bo'lib uslubga me'yoriy o'lchovlarni qo'llagan holda uslub mezonlari tushunchasini nazariy jihatdan yaratdi. Unga ko'ra, uslub “yaxshi” va “yomon” ga bo'linadi. Bu mutaxassisning eng katta yutug'i shundaki, u uslubni muallif dunyoqarashi bilan, ruhiyatini esa bugungi kun tili bilan aytganda, badiiy estetika pozitsiyasi bilan bog'lay olgan. J.Buffon uchun uslub “ma'noning xizmatkori emas, balki o'zi” – ya'ni uning shaklidir.

O'zbek mumtoz adabiyotida ham muallif uslubi haqida juda muhim va diqqatga sazovor fikrlarga duch kelamiz. Bu borada mumtoz adabiyotshunos olim M.Mahmudov quyidagi fikrlarni aytadi: “Abu Nasr Forobiy Aristotelning “Poetika”sidan shoirlarni tasniflagan. “Ayni shoirlar she'riyat san'atidan yetarlicha xabardor bo'lmasa-da, tug'ma qobiliyatlarining yaxshiligidan qanoatlanadi. Ular iqtidor darajasiga qarab ishlaydi. Bunday shoirlar chinakam tafakkurli shoirlar emas. Chunki ularda she'riyatni puxta egallashga yetuklik yetishmaydi, bu san'atda turg'unlik yo'q”.

Forobiyning bu mushohadalarida Aflotun ovozi Aristotelnikidan ko'ra ko'proq seziladi. Chunki Forobiy favqulodda iste'dodli shoirlardan ko'ra she'riyat san'atini (mahorat, texnika) bilgan, puxta o'ylangan shoirlarni afzal ko'radi. To'g'ri, Forobiy davrida ham Navoiy davridagidek ulug' shoirlar she'riyat nazariyasi va texnikasini yaxshi bilgan (Navoiyning “Mezonul avzon”, Boburning “Aruz”i – “Muxtasar”ini eslang.)

Zamonaviy milliy va jahon adabiyotida badiiy uslub va muallif uslubi masalalari turli tomonlardan keng tadqiq etilmoqda. Zamonaviy adabiyotda o'zbek she'riyatida muallif individual uslubi poetikasini f.f.d. M. Davronova keng monografik rejada o'rganadi. Olimning fikricha, o'zbek adabiyotida XX asr boshlaridayoq yozuvchilar til va uslub masalalariga alohida e'tibor berib, uni poetik hodisa sifatida o'rganishga kirishgan. Sa'diy va A.Fitratlar hisoblangan. A.Sa'diy uslubini tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganar ekan, uslubga xos bo'lgan qisqartma eskirgan so'z va vahshiyliklarni eng muhim timsol sifatida tan oladi. Uslubning mukammalligida ularning ahamiyatini ko'rsatadi. Sa'diyning fikricha, “Uslub shoir miyasining soyasidir”. Shu asosda olim uslubning o'ziga xosligini iste'dodda, yangi so'z bilan aytganda, xalqchillikda ko'radi va asarning hayotiyliigi uslubga bog'liq, deb hisoblaydi. Shuningdek, uslub ijtimoiy sharoitlar, ijtimoiy sinf va ijodiy shaxs ta'siri ostida o'zgarishi mumkin.

Olimning fikricha, Fitratning uslub haqidagi qarashlari A. Sa'diy qarashlariga yaqin. Olim bu fikrni isbotlash uchun bir qancha misollar keltiradi va xususan, “sifat, o'xshatish, allegoriya, tashbeh, metafora, jonlantirish, ritorika kabi unsurlar ichki unsur sifatida hozirgi kunda ham o'z qiymatini yo'qotmagan, degan fikrni aytadi. Shunday qilib, Fitrat va A. Sa'diy ijodida uslub masalalari atroflicha o'rganiladi. U asosan poetik hodisa sifatida qaralgan. Uslubning milliy til, milliy adabiyot, ijodiy dunyoqarash va ijtimoiy muhit, badiiy shakl bilan bog'liqligi diqqat markazida bo'lgan” degan xulosaga keladi tadqiqotchi. Bu fikrga qo'shilmaslik mumkin emas.

Zamonaviy o'zbek adabiyotida uslub muammosi 20-asrdan boshlab alohida masala sifatida o'rganilayotgan bo'lsa-da, mumtoz adabiyot tarixida yuqorida ta'kidlanganidek, bu borada muayyan fikrlarga duch kelamiz.

Badiiy-estetik tafakkurning bosqichma-bosqich rivojlanishi mumtoz adabiyotimizda, xususan, turkiy dunyo va jahon sivilizatsiyasida yuksak mavqega ega bo'lgan buyuk Alisher Navoiy ijodi va estetik an'analasiz to'la bo'lmaydi. Navoiyning adabiy-estetik tafakkur olami qatori san'at olamida ham yuksak mavqeini egallab, umuminsoniy ahamiyatga molik ilmiy meros qoldirdi. “Buyuk mutafakkirning san'at, adabiyotshunoslik, tilshunoslik sohalarida yaratgan noyob kashfiyotlari, noyob asarlari natijasida XVI asrda san'at va estetika sohasida yaxlit ta'limot vujudga keldi. Navoiy tomonidan yaratilgan ilmiy-nazariy ta'limotlar jahon adabiy-estetik tafakkuri yutuqlariga putur yetkazmagan holda keyingi asrlarda ham notiqlik va nafosat ilmi rivojida ijodiy qo'llanma bo'lib xizmat qilayotganini g'urur bilan ta'kidlash lozim. Afsuski, totalitar tuzumda bu bebaho adabiy-estetik merosning mazmun-mohiyatini to'liq anglash, uni munosib qadrlash imkoni yo'q”.

Alisher Navoiyning ilmiy va adabiy merosida dissertatsiya tadqiqotimiz mavzusi bo'yicha o'z qarashlari borligini salaflarimiz ta'kidladilar. Xususan, buyuk mutafakkir shoir ham uslub haqida to'xtalib, unga o'ziga xos tarzda munosabat bildiradi. Bu borada yuqorida tilga olingan bir qancha yetuk olimlar va M.Davronovanning tadqiqotlarida tilga olinadi: Demak, Alisher Navoiy Sharq adabiyotida fors va turkiy adabiyotning uslub jihatidan birinchi tadqiqotchisidir. Biroq Alisher Navoiy ijodida uslub so'zi janr ma'nosida (g'azal uslubi, bayt uslubi) ko'p qo'llanadi”.

Shuningdek, mumtoz adabiyotimiz hususidagi izlanishlar akademik B.Valixo'jaev, professorlar A.Xayitmetov, N.Shukurov, B.Sarimsoqov, H.Umurov, H.Boltaboev, D.Salohiy, B.Karimov va boshqalar turli ijodkorlar, turli adabiy ijodkorlar bilan bog'liq. Uslub jarayonlari hamda zamonaviy adabiyotimiz haqidagi ilmiy izlanishlarida uslub poetikasiga oid mumtoz va

qimmatli mulohazalar tadqiq va izlanishlar olib borishgan. Biroq ko'pchilik qarash va izlanishlar turkiy she'riyatning, aniqrog'i, mumtoz o'zbek she'riyatining, shuningdek, zamonaviy adabiyotning uslubiy xususiyatlariga xos bo'lib, unda milliy adabiyotimiz namunalari, uning ayrim namoyandalari ijodi o'rganiladi, o'zbek she'riyatining o'ziga xos xususiyatlariga ega. o'zbek adabiyotini qiyosiy o'rganish alohida ob'ekt bo'lib, uslub masalasi qiyosiy monografik asosda o'rganilmagan.

Yigirmanchi asrda ilmiy doiralarda rassomning individual uslubi haqida munozaralar boshlandi. Bu vaqtga kelib adabiyotshunoslar uslub nazariyasining ilmiy rivojlanishiga erishdilar. Bu davrda olib borilgan izlanishlar tahlilida adabiy uslub tushunchasi individual ko'nikmalarni charxlash, badiiy obrazni mukammallashtirish va o'ziga xoslikka e'tibor qaratish, o'ziga xos obraz yaratish usullarini takomillashtirish orqali individual xarakter egallashning turli shakllarini yaratadi va bu tahlili izohlanadi.

20-asrning ikkinchi yarmida tilshunoslik va adabiyot kabi asosiy tadqiqot yo'nalishlarining keskin farqlanish jarayoni sodir bo'ldi. Umuman olganda, bu tafovutning asosi ma'lum, biroq ayni paytda ushbu sohalar har qandayida ilmiy izlanishlar filologning o'z ustida ishlashi uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan jihozlangan umumiy filologik xususiyatga ega bo'lgan til va adabiyot fanlarini o'rganishni talab qiladi. adabiy matn. Ikkala sohada ham badiiy matnni tahlil qilishning keng uslub va uslublari mavjud, ammo ularning barchasi orasida uslubiy va uslubiy tahlil alohida ajralib turadi.

XULOSA

Ko'pgina faylasuflar, rassomlar va san'atshunoslar badiiy uslub shaxsiyatning ifodasidir degan qarashga sodiq. Darhaqiqat, uslubning ushbu nazariyasi uslubga ega bo'lish o'z ideallarini ifodalash masalasidir degan xulosaga olib kelishi tayin.

Badiiy asar yaratilish jarayoni, muallifning mavjud iste'dodi, so'z tanlovi, obrazda aks etgan yaratish, vizual ifoda vositalaridan foydalanish va boshqa bir qator omillar uning badiiy individual uslubini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davronova M.I. Hozirgi o'zbek she'riyatida individual uslub poetikasi (Usmon Azim, Iqbol Mirzo, Faxriyor va Abduvali Qutbiddin she'riyati misolida). Filol.fanl. dokt.diss.avtoreferati.- Samarqand, 2019
2. Mahmudov M. "Poetika" va hozirgi zamon adabiyoti. Aristotel "Poetika" kitobiga so'ng so'z.- T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
3. Wright L., Hope J. Stylistics: A Practical Coursebook. Routledge, 1996.
4. Шанский Н. М., Махмудов Ш. А. Филологический анализ художественного текста. М.: Русское слово, 2010.
5. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Ком Книга, 2007.
6. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. - СПб, "Алетейя", 1995.
7. Зенкин С.Н. Неклассическая риторика Бюффона.
8. Знаменская Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса: учебное пособие. М.: Едиториал УРСС, 2004.
9. Конрад Н.И. К вопросу о литературных связях // Литература и театр. – М.: Наука, 1978.
10. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1986.
11. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы), 2003
12. Шуверова Т. Д. Reading, Translation and Style: лингвостилистический и пред переводческий анализ текста. М.: Прометей, 2012.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000